

e-Mosi Caper, Sang Pengawal Putusan Pengadilan Agama Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Oleh: Dr. Mirawati Saktiana, S.H.. M.H.

1

A. e-Mosi Caper sebagai kebijakan/penguatan yang dilakukan di wilayah PTA Bengkulu terkait implementasi hak perempuan dan anak pasca perceraian

Pada tahun 2021, Dr. H. Insyafli, M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan pendekatan ke Gubernur Bengkulu, melalui surat Ketua PTA Bengkulu No. W7-A/1979/HM.01.1/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Kerjasama penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait pembebanan biaya istri dan anak bagi ASN di provinsi Bengkulu, sehingga Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran No. 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman teknis izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dil ingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, yang di dalamnya memuat kewajiban ASN yang bercerai untuk melaporkan perceraian dengan melampirkan salinan/copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji agar mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas PNS yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. SE Gubernur Bengkulu ini menjadi satu-satunya peraturan daerah di Indonesia yang memuat secara jelas ketentuan keterlibatan eksekutif terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian bagi PNS, dan juga ikut mengantar PTA Bengkulu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada pembangunan zona integritas yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2021.

Keberadaan SE Gubernur ini seharusnya menjadi angin segar untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, namun dengan melihat banyaknya peraturan perundang-undangan lain yang bahkan lebih kuat dengan berbagai sanksi jika tidak dilaksanakan, kenyataannya tetap terjadi pengabaian kewajiban oleh mantan suami bahkan ketika sudah dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan sehingga putusan Pengadilan Agama seperti tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran yang memunculkan pemikiran perlunya instrumen lain yang mampu memastikan kewajiban mantan suami dapat dimonitor atau diawasi secara *realtime*, untuk itu di bulan Januari 2022 Sekretaris PTA Bengkulu (Mirawati Saktiana) menggagas ide inovasi aplikasi lintas instansi untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022, dengan memanfaatkan momentum keberadaan SE Gubernur, Sekretaris PTA Bengkulu meyakinkan Gubernur Bengkulu agar memberikan izin dan akses kerjasama khususnya ke Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu untuk membangun aplikasi lintas instansi sehingga perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian dapat terwujud, sebagai *pilot project* adalah ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dengan kemungkinan pengembangan bagi masyarakat umum untuk kedepannya.

Setelah melalui perjuangan panjang dengan dukungan Gubernur Bengkulu dan jajarannya, termasuk melalui telaah tim TI Biro Humas Mahkamah Agung RI, dan *security hardening* bersama Tim *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT) provinsi Bengkulu, Tim TI PTA Bengkulu berhasil membangun aplikasi lintas instansi secara mandiri. Aplikasi lintas instansi ini diberi nama e-Mosi Caper (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian) dan telah diresmikan secara langsung pada tanggal 07 November 2022 di gedung daerah provinsi Bengkulu oleh Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I. (Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum. MM.), didampingi Gubernur Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Dr. H. Abd. Hakim, M.H.I).

Pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan Pemerintah. Sementara proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian, besar nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar “macan kertas” yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam pelaksanaannya, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan. Dengan e-Mosi Caper, pihak mantan isteri dan anak tidak perlu bersusah payah mengajukan permohonan eksekusi jika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama, karena dengan sendirinya setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, *user* monitoring dapat memonitor langsung apakah mantan suami melaksanakan putusan atau tidak. Sehingga putusan sebagai mahkota Pengadilan benar-benar terjaga marwahnya karena terjamin “pasti” dilaksanakan oleh mantan suami.

e-Mosi Caper adalah aplikasi lintas instansi yang memastikan mantan suami melaksanakan kewajibannya kepada mantan istri dan anak sesuai putusan Pengadilan Agama.

Kekuatan e-Mosi Caper adalah:

1. Sistem terintegrasi lintas instansi
2. Monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama
3. Memiliki form *tracking* dan pengaduan untuk masyarakat umum.
4. Pembaharuan data dan kependudukan oleh Dinas Dukcapil.
5. Jaminan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena nafkah langsung ditransfer ke rekening mantan istri dan/atau anak oleh bank dari rekening mantan suami.

User dan alur pelaksanaan e-Mosi Caper, adalah sebagai berikut:

1. Input Badan Kepegawaian Daerah; data pegawai pemda provinsi Bengkulu sudah diintegrasikan melalui API (*Application Programming Interface*), tugas BKD menginput izin cerai dan secara *realtime* terintegrasi dengan e-Mosi Caper.
2. Input Pengadilan Agama;
 - a) Dari data izin perceraian yg diinput BKD, Pengadilan Agama menyaring putusan yang ada pembebanan nafkah kepada mantan istri dan anak untuk diproses lebih lanjut dalam aplikasi.
 - b) Untuk perkara baru, diinput dari awal pendaftaran dengan melihat profesi para pihak apakah masuk kedalam kriteria penanganan dalam e-Mosi Caper.

3. Input Masyarakat umum melalui menu pengaduan untuk perkara lampau atau perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Agama kemudian memverifikasi perkara untuk selanjutnya diproses dalam e-Mosi Caper.
4. Setelah selesai proses dari user Pengadilan Agama, secara otomatis muncul notifikasi whatsapp e-Mosi Caper ke Bendahara, Bank, Dukcapil, dan para pihak.
5. Berdasarkan notifikasi whatsapp E-Mosi Caper:
 - a) Bendahara menginput potongan sesuai putusan Pengadilan Agama ke dalam e-Mosi Caper.
 - b) Bank memverifikasi nomor rekening dan/atau membuat rekening bagi mantan istri dan/atau anak jika belum ada, sebagai rekening penampungan setelah nafkah dipotong dan ditransfer secara otomatis dari rekening mantan suami oleh pihak bank.
 - c) Dinas Dukcapil memperbaharui data kependudukan para pihak.
6. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Gubernur memonitor alur aplikasi, dapat mengetahui secara langsung melalui aplikasi jika ada pihak yang tidak menjalankan alur, seperti bendahara yang tidak menginput jumlah potongan, atau pihak mantan suami jika tidak bersedia dipotong penghasilannya dari rekening. Bagian monitoring dapat menegur dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bukti keberhasilan e-Mosi Caper adalah ketika merealisasikan pembayaran nafkah untuk perkara yang putus di tahun 2013 dan mantan suami belum pernah melaksanakan putusan tersebut. Setelah perkara didaftarkan oleh mantan isteri melalui menu pengaduan masyarakat di e-Mosi Caper, mulai bulan April 2023 mantan istri telah memperoleh transfer nafkah anak ke dalam rekeningnya. Dan masih ada beberapa perkara lampau yang sedang dalam proses.

Untuk pengembangan kewenangan, tim Satgas e-Mosi Caper telah melakukan sosialisasi dan presentasi ke pemda kabupaten/kota di provinsi Bengkulu. Bahkan sejak diresmikan, beberapa instansi telah memberikan perhatian seperti Ditjen Badilag MARI, Kemenko PMKRI, Puslitbang Kumdil MARI, dan terakhir PTA Bengkulu diundang oleh AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership Justice 2*) dan Bappenas untuk mempresentasikan e-Mosi Caper. Bahkan Ketua Mahkamah Agung R.I. secara khusus mengapresiasi e-Mosi Caper dan mengharapkan sistem e-Mosi Caper dapat dikembangkan lebih jauh agar dapat dipergunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia

Saat ini seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu telah melaksanakan MoU e-Mosi Caper dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu.

B. Kendala implementasi hak perempuan dan anak pasca perceraian

Dalam pelaksanaannya, s-Mosi caper tentu saja masih banyak mengalami kendala, diantaranya:

1. s-Mosi Caper belum terintegrasi dengan SIPP Mahkamah Agung R.I
2. Masih terbatasnya kewenangan s-Mosi Caper, yaitu sebatas ASN Pemprov Bengkulu dan Peradilan Agama se-Provinsi Bengkulu, akibatnya perempuan yang mantan suaminya bukan kewenangan e-Mosi Caper harus kecewa karena kasusnya belum dapat diselesaikan.

3. Masih kurangnya komitmen para pihak dalam melaksanakan s-Mosi Caper. Hal ini karena para pihak termasuk PTA Bengkulu memiliki tugas fungsi lain.
4. Sulitnya mencari data mantan istri untuk perkara lampau.

C. Harapan kedepan

e-Mosi Caper dibangun dengan harapan kedepan sistem ini diambil alih oleh pemerintah untuk diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bagi pihak yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan, pemerintah dapat memberikan sanksi seperti menonaktifkan NIK, Paspor, dan BPJS. Hal ini tentu saja akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Mahkamah Agung R.I. Selain itu, dengan pemberlakuan sistem e-Mosi Caper, artinya kita mendukung program pemerintah Republik Indonesia untuk menuntaskan stunting pada anak demi menciptakan generasi emas bangsa Indonesia, mengurangi beban APBN karena memastikan mantan suami tetap menafkahi anaknya meskipun terjadi perceraian.

Selain itu, dari diskusi antara sekretaris PTA Bengkulu dengan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sistem e-Mosi Caper juga dapat diterapkan pada jenis perkara lain pada peradilan umum, TUN, dan militer.

Adopsi sistem E-Mosi Caper oleh pemerintah pusat dapat dilakukan dengan:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis.
2. Membentuk lembaga khusus yang bertugas memastikan pelaksanaan sistem E-Mosi putusan Pengadilan.

Inventor E-Mosi Caper:

1. Dr. Mirawati Saktiana, S.H., M.H.
 2. Deta Oktariani, S.T.
 3. Ulfah Hayati Baros, S.T., M.M.S.I
 4. Intan Sulviyani, S.T.
 5. Rachmat Ade Okiarlis, S.T.
-